

Сергій БІЛОРУСОВ,
директор Херсонського регіонального
центру підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент,
заслужений працівник освіти України,
nazaranna78@gmail.com

ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

DOI:

У статті проведено глибокий аналіз досвіду окремих країн Європейського Союзу щодо адміністративно-територіального устрою та децентралізації влади, що становить значну практичну цінність для України в умовах завершального етапу відповідної реформи. Автор досліджує історичні передумови та ключові етапи трансформації системи публічної влади в європейських країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Окрема увага приділяється законодавчому забезпеченню процесів децентралізації, структурній перебудові вертикалі влади, механізмам запровадження префектурного контролю та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.

У статті виокремлено успішні приклади Франції, Румунії та Польщі, які пройшли шлях складних, але ефективних трансформацій. Аналізується адаптивний потенціал цих моделей для українських реалій, зокрема у контексті запровадження адміністрацій префектного типу та забезпечення конституційного нагляду.

Зроблено висновки щодо стратегічних кроків на 2025–2027 роки, необхідних для завершення реформи територіальної організації влади в Україні, включно з правовим, інституційним та комунікаційним супроводом змін.

Ключові слова: територіальна організація, публічна влада, децентралізація, реформа, досвід, префект.

Serhii BILORUSOV,
Ph.D
Director Kherson Regional centre for retraining
and improvement of the qualifications, Kherson,
nazaranna78@gmail.com

EXPERIENCE OF SOME EU COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL STRUCTURE AND DECENTRALISATION OF POWER FOR UKRAINE

The article provides an in-depth analysis of the experience of selected European Union countries in administrative-territorial organization and decentralization of power, which holds significant practical value for Ukraine as it approaches the final phase of its reform. The authors explore the historical background and key stages of the transformation of public governance systems in European states during the second half of the 20th and early 21st centuries.

Special attention is paid to the legislative frameworks for decentralization, the structural restructuring of governance hierarchies, the introduction of prefectural oversight, and the distribution of powers between central executive authorities and local self-government bodies. The article highlights successful cases from France, Romania, and Poland, which have undergone complex but effective reforms. The adaptability of these models to Ukrainian realities is examined, particularly in the context of introducing prefect-type administrations and ensuring constitutional oversight.

The article concludes with strategic recommendations for 2025–2027 to complete the reform of Ukraine's territorial governance, emphasizing the need for legal, institutional, and communication support for the ongoing transformations.

Keywords: territorial organization, public authority, decentralization, reform, experience, prefect.

Постановка проблеми. Україна зараз знаходиться на завершальному етапі реформування територіальної організації влади з акцентом на децентралізацію і розвитку місцевого самоврядування.

Актуальним і своєчасним для остаточних перетворень та закріплення на законодавчому і конституційному рівнях адміністративно-територіального устрою та організації влади є перерозподіл повноважень між центральними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом подальшої трансформації місцевих державних адміністрацій в адміністрації перфектного типу, які мають, в цілому, здійснювати ефективний нагляд за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Зазначений процес потребує відповідального правового обґрунтування, інформаційного супроводу в суспільстві, фахового методичного забезпечення та професійної спроможності публічних службовців щодо сприйняття та запровадження змін.

Важливим аспектом перетворень залишається виважене опрацювання, висвітлення та використання досвіду окремих країн Європейського Союзу щодо колізій та покрокових змін національного законодавства і практичних дій з питань адміністративно-територіального устрою і організації публічної влади та щодо їх реалізації у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія та аналіз процесу правових змін щодо децентралізації публічної влади у Франції, Румунії та Польщі знайшло широке відображення в наукових працях [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] в контексті використання досвіду зазначених країн Євросоюзу для успішного завершення відповідної реформи і розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Метою статті є аналіз дій публічної влади та осмислення загального змісту окремих стадій національних перетворень щодо територіального устрою та організації публічної влади на базових рівнях в окремих країнах ЄС з акцентом на практичну цінність для реалізації Плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні на 2024–2027 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. Франція, Румунія та Польща мають республіканську форму правління різних типів. Країни пройшли відповідні трансформаційні етапи за часом та змістом перетворень системи публічного управління з пріоритетом децентралізації владних повноважень і розвитку інституцій місцевого самоврядування, тому важливим є розкриття ключових особливостей зазначених перетворень для національного розвитку, в межах відповідних реформ, що запроваджуються в Україні.

Так, території Франції та України збігаються за розмірами і країни мають однакову унітарну форму правління. У Франції значно раніше, ніж в інших західноєвропейських країнах завершився процес централізації та було здійснено відділення державного апарату від громадянського суспільства з наступною поступовою специфікацією і диференціацією функцій та повноважень. 1982 рік став початком (першим етапом) сучасної реформи із децентралізації системи управління та дав поштовх уточненню функцій представника центрального рівня – префекта у системі місцевого управління. Так, 02 березня 1982 року був прийнятий закон «Про права та свободи комун, департаментів та регіонів» №82-213, який визначав принципи функціонування територіальних громад (регіон, департамент, комуна) та уточнював їх повноваження. Він став важливим актом – початком першого етапу сучасної децентралізації і містив низку нововведень: зміну апріорного нагляду з боку префекта на подальший нагляд за допомогою визначених інституцій; передачу виконавчих повноважень від префекта голові обраної представницької асамблеї; надання регіону статусу повноправної територіальної громади тощо. До речі, Франція стала єдиною країною Західної

Європи, що має 4 рівні адміністрації, якщо враховувати центральний рівень. Подальшим кроком став прийнятий закон від 12 липня 1999 року щодо врегулювання механізмів між комунальної співпраці шляхом створення об'єднаних громад. Було визначено три типи таких об'єднань: міські, об'єднання міст та передмістя (для урбанізованих територій) і об'єднання комун (у сільській місцевості). Утворення таких об'єднань проходило відповідно до принципу добровільної участі.

Другий етап реформи щодо децентралізації влади був здійснений протягом 2002-2005 рр., так, 28 березня 2003 року був прийнятий Закон «Про децентралізовану організацію Республіки» - запроваджено: пряму демократію на місцевому рівні, фінансову самостійність територіальних громад, статус регіону як повноправної громади з більш зрозумілим визначенням його фінансової спроможності. Законом №2004-89 від 13 серпня 2004 року здійснено передачу певних повноважень різним територіальним громадам з уточненням їх зони відповідальності. Реформа триває, вдосконалюються та корегуються окремі її елементи та постійно проводиться моніторинг її ефективності [4,7-9, 11].

Сучасна Франція поділена на 21 метропольний регіон та територіальну спільноту Корсика, до яких входять 101 департамент, які у свою чергу, складаються з 342 округів, в складі яких 2054 кантони. Кантони поділяються на 36658 комун, які є муніципалітетами з виборами міської ради.

Треба підкреслити, що округ і кантон не мають власних органів, але є складовими організації проведення виборчого процесу, а на місцях існує трирівнева система організації влади: регіон, департамент, комуна. На низовому базовому рівні комун публічна влада представлена виключно інститутом місцевого самоврядування (місцевою радою та мером комуни). Діяльність органів самоврядування комун контролюється префектом з питань відповідності їх діяльності чинному законодавству держави.

Місцеві органи влади в особі префекта відповідають за дотриманням закону, слідкують за виконанням державних програм, координують дії, наглядають за безпекою тощо на рівні регіонів та департаментів. Цікавий факт – державна влада на рівні департаменту представлена державною адміністрацією під керівництвом префекта, який має професійну підготовку Національної школи адміністрування, є державним службовцем високого рівня, призначається декретом Президента Франції за представленням Прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ Франції [3].

Серед країн, які здійснили пострадянську трансформацію, в тому числі децентралізацію публічної влади є Румунія. Конституція 1991 року остаточно закріпила принцип адміністративної децентралізації поряд з місцевою автономією, до яких законом 2003 року був доданий принцип адміністративної деконцентрації.

У цілому, державне управління здійснюється на принципах децентралізації, місцевої автономії та деконцентрації надання публічних послуг відповідно до Закону «Про місцеву публічну адміністрацію» №215/2001, управління в адміністративно-територіальних одиницях належить комунам, місту, муніципалітету або округу. Місцева автономія надає місцевій владі право, в межах закону, проявляти ініціативи в усіх сферах життєдіяльності, крім тих, які закріплені за органами державної влади.

Для адміністративної децентралізації притаманна наявність органів місцевого самоврядування, які, до речі, не протидіють централізації влади, а зменшують її концентрацію, відповідно до рамкового Закону «про децентралізацію» №195/2006 з питань передачі адміністративної та фінансової компетенції від центральних органів державної влади до органів місцевого самоврядування [10].

Румунська доктрина адміністративної децентралізації розділена на територіальну децентралізацію та технічну децентралізацію.

Територіальна децентралізація передбачає наявність спільних інтересів жителів і «географічної місцевості», що входить до складу території держави, місцевих інтересів у найрізноманітніших сферах діяльності, відмінних від національних.

Технічна децентралізація передбачає існування осіб публічного права, яких традиційно називають місцевими органами влади, що надають певні публічні послуги, відокремлені від послуг, які надаються державними органами влади. Адміністративно

Румунія поділена на 41 повіт (жудец), до яких входять 211 міст та 103 муніципалітети в сільській місцевості, плюс 1 муніципій (Бухарест), існує 2827 комун. Жудец (повіт) очолює префект. Крім того, функціонує 8 регіонів розвитку – тільки статистичні зони країни [10].

Становлення дієвого територіального самоврядування у Польщі почалося з прийняття 08 березня 1990 року першого засадничого Закону «Про територіальне самоврядування», який поклав початок децентралізації публічної влади та забезпечив початок реалізації пріоритетних цілей процесу впровадження принципів демократичності, децентралізації, деконцентрації і субсидіарності в організацію життєдіяльності країни.

Вагомими здобутками щодо реформування територіального самоврядування стали зрозуміло визначення та подальша реалізація за часом напрямків та задіяних механізмів щодо ефективної моделі територіального самоврядування та територіальної організації влади, зацентрованих на задоволенні інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, створені на кожному адміністративно-територіальному рівні органів територіального самоврядування з власними виконавчими органами. Важливим стало ліквідація на базовому та середньому рівнях органів державної влади, узгодження інтересів держави та територіальних громад, визначення власних самоврядних і делегованих повноважень тощо.

У Польщі діє система, яка має три рівні територіального самоврядування: воєводство, повіт і гміна, була впроваджена з 1 січня 1999 року та налічує: 16 воєводств, 314 повітів, 2478 гмін. Цей поділ має історичні коріння.

На рівні воєводства функціонує як урядова адміністрація (очолює воєвода, призначений прем'єр-міністром країни) так і самоврядна адміністрація із сеймиком, обраним на місцевих виборах. Воєводство є адміністративною одиницею адміністративного поділу найвищого ступеня, яке складається з повітів. Сфера діяльності воєводства не порушує самостійності повіту та гміни. З метою підтримки рівноваги та забезпечення певного контролю воєвода здійснює фаховий нагляд та у випадку порушення органом місцевого самоврядування діючого у країні законодавства має право розпустити орган місцевого самоврядування та призначити нові вибори. Нижче за рівнем розташований повіт, який є самоврядною адміністративно-територіальною одиницею другого рівня, яка входить до складу воєводства і формується з гмін. Завдання повіту не можуть порушувати сфери діяльності гмін. У гмінах – найменших адміністративних одиницях – усі органи влади обираються мешканцями – це основна одиниця територіального самоврядування та одночасно й самоврядна спільнота осіб, які мешкають на відповідній території. Повноцінна управлінська самостійність гміни забезпечується, в першу чергу, її фінансовою самостійністю. Специфіка системи місцевого самоврядування у Польщі полягає в принципі доповнення, а не поглинання, як основи побудови її рівнів, тобто, наступний рівень самоврядування виконує ті функції, які не здатен здійснювати нижчий [5, 6].

Система врядування в Україні є централізованою. Адміністративно-територіальний устрій має три рівні: області, райони й міста \ села. На кожному з яких обираються власні представницькі органи (ради).

Україна – унітарна держава, до складу якої входять 27 регіонів: 24 області, 1 – Автономна Республіка Крим і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ та Севастополь. З 17 липня 2020 року регіони України діляться на 136 районів (до реформи – 490 районів) до яких входять 1469 територіальних громад (далі – ТГ). Відповідно до Бюджетного кодексу з 01 січня 2021 року територіальні громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, пройшло розмежування між доходами і видатками районів та ТГ. У липні 2020 року ВР України Прийняла постанову «Про утворення та ліквідацію районів» №3650.

В Україні процес децентралізації розпочався у 2014 році відповідно до розпорядження КМ України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01 квітня 2014 року №333-р. реформа децентралізації передбачала формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, створення

інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад тощо.

Вона забезпечила об'єднання (укрупнення) територіальних громад та оптимізацію (зменшення) витрат на утримання управлінського апарату. Була передбачена відповідальність ОМС перед мешканцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність. Питання визначення нових меж об'єднаних ТГ вирішувалося органами влади обласного рівня, з урахуванням об'єктивних критеріїв та думки членів громад.

Досвід країн ЄС для України – в розбудові демократичного урядування визначає ключову роль. Серед різноманіття підходів до побудови системи урядування на основі співвідношення державної влади і обсягу покладених на самоврядування повноважень можна виділити дві ключові моделі: місцевої автономії та децентралізації, на останню, до речі, спирається Україна.

А в Угоді про Асоціацію України до ЄС є неодноразові посилання на демократію як спільну цінність, крім того, стаття 478 Угоди може бути припинено у разі недодержання цього та інших принципів.

У листопаді 2021 року на сайті Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України було оприлюднено текст змін до Конституції України із уточненими термінами щодо запровадження та ухвалення положень Європейської Хартії місцевого самоврядування [1].

У січні 2024 року набув чинності, ухвалений у 2023 році Закон України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» №3285, який серед іншого, встановив чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ, сіл.

У березні 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади на 2024 – 2027 роки, який розширив та деталізував попередній план здійснення децентралізації, також ухвалив постанову щодо створення трьох базових реєстрів в т.ч. адміністративно-територіальних одиниць [2].

В цілому, у 2024 році Верховна Рада України ухвалила 10 важливих законопроектів щодо продовження децентралізації, розвитку місцевого самоврядування і забезпечення його стійкості в умовах війни. Серед пріоритетів Верховної Ради України на 2025 – 2027 роки розгляд законопроекту від 30.10.2020 року «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»» № 4298 та деяких інших законодавчих актів щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні, які 21 лютого 2024 року підтримав профільний комітет Верховної Ради та рекомендував ухвалити його в другому читанні та в цілому, що нарешті, дозволить почати їх переформатування в контексті децентралізації влади. В межах зазначеного закону, розглядається можливість залучення інституту префектів. Прийняття цього закону забезпечить розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на його виконання в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

Важливим є опрацювання проекту закону щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності, опрацювання проекту Закону України «Про префекта» та підготовка проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України», що має бути зроблено у разі внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, які до речі, треба підготувати, наприклад, на рівні конкретних статей, що стосуються діяльності представників держави на регіональному рівні, а саме, префектів, їх повноважень: зон адміністративного нагляду та взаємодії з органами місцевого самоврядування, діяльності в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайних ситуацій, інших делегованих повноважень. Опрацьовуються інші важливі законодавчі ініціативи зазначеного спрямування з відповідним фаховим обґрунтуванням та врахуванням інтересів окремих груп суспільства.

Один із чинників успішності реалізації, зазначених вище законодавчих актів в Україні – злагодженість та «синхронність» їх імплементації у взаємопов'язаних сферах.

Висновки. Значну роль у побудові сучасної системи урядування на основі співвідношення державної влади і обсягу, покладених на місцеве самоврядування повноважень має використання досвіду країн ЄС щодо питань адміністративно-територіального устрою та організації публічної влади на середньому та базовому рівнях. Важливим чинником успішності реформи децентралізації в Україні є її узгодженість по часу з прийняттям відповідних конституційних змін, наприклад, щодо запровадження інституту префектів та вдосконаленню ієрархії та змісту відносин між державою і місцевим самоврядуванням.

У цілому, публічна політика із зазначених пріоритетних питань знаходиться в стадії активної фахової трансформації та опрацювання чіткості визначених пріоритетів щодо вдосконалення ієрархії відносин та змісту, функцій, які виконуватимуть представники публічної влади на кожному із рівнів управління. Особливої уваги потребує фаховий інформаційний супровід та ґрунтовне тлумачення законодавчих змін, що пропонуються.

Список використаних джерел та літератури

1. Європейська хартія місцевого самоврядування: Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15.10.1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 09.06.2025).
2. Про затвердження плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 березня 2024 р. № 270-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2024-%D1%80#Text> (дата звернення: 09.06.2025).
3. Ганущак Ю.І.Чипенко І.І. Префекти: уроки Франції для України. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2015. – 44 с.
4. Грима Ж. Організація адміністративної влади у Франції. URL: www.rada.gov.ua/libery/catalog/analit/tra001 (дата звернення: 09.06.2025).
5. Дерезь В.А.Польський досвід організації та діяльності урядової адміністрації у воєводстві та реформа місцевих державних адміністрацій. Вчені записки ТНУ В.І.Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2023. Том 34 (73). №5 С.40–45.
6. Євсюкова О.В. Український погляд на польський досвід децентралізації владних відносин та відновлення самоврядних традицій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. №12. URL: http://nduv.gov.ua/VJRN/DUUR_2014_12_14 (дата звернення: 09.06.2025).
7. Жамулдінов В.Н. Особливості французької моделі децентралізації державного управління і розвитку місцевого самоврядування. В.Н. Жамулдінов, О.Є.Комаров. Вітчизняна юриспруденція. – 2015. – №1 – С.14–20
8. Колодій О.М. Досвід децентралізації у Франції. Вчені записки ТНУ ім. В.І.Вернадського. Серія: Державна управління. Том 29 (68) №1 С.195–199
9. Ляпін І.Ф. Децентралізація державної влади: механізм реалізації в унітарній державі (на прикладі Франції). Світ політики і соціології. – 2016. 4. – С.55–59
- 10.Стогова О.В. Децентралізація та місцеве самоврядування в Румунії. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022 №1. С.24-29.
11. Хребтій І.В. Децентралізація у Франції: досвід для України. Аспекти публічного управління. – 2018. – Т.6 – №9. – С.32–42.

References

1. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia: Rada Yevropy; Khartiia, Mizhnarodnyi dokument vid 15.10.1985. [European Charter of Local Self-Government: Council of Europe; Charter, international document dated 15 October 1985] (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini na 2024–2027 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 bereznia 2024 r. № 270-r. [Cabinet of Ministers of Ukraine. (2024, March 26). On approval of the action plan for the reform of local self-government and territorial

organization of power in Ukraine for 2024–2027 (Order No. 270-r.) URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/248450.html (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

3. Hanushchak Yu.I.Chypenko I.I. Prefekty: uroky Frantsii dlia Ukrainy / Yu. Hanushchak. – K.: IKTs «Lehalnyi status», 2015.- 44 s. [Hanushchak, Yu. I., & Chypenko, I. I. (2015). Prefects: Lessons from France for Ukraine. Kyiv: Legal Status Information and Consulting Center. 44 p.] [In Ukrainian]

4. Hryma Zh. Orhanizatsiia administratyvnoi vlady u Frantsii. [Grima, J. Organization of administrative power in France] URL: www.rada.gov.ua/libery/catalog/analit/tra001 (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

5. Derets V.A. Polskyi dosvid orhanizatsii ta diialnosti uriadovoi administratsii u voievodstvi ta reforma mistsevykh derzhavnykh administratsii. Vcheni zapysky TNU V.I.Vernadskoho. Serii: Yudydychni nauky. 2023. Tom 34 (73). №5 S.40–45. [Derets, V. A. (2023). Polish experience in the organization and activities of government administration in voivodeships and the reform of local state administrations. Scientific Notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Legal Sciences, 34(73)(5), 40–45.] [In Ukrainian]

6. Yevsiukova O.V. Ukrainyskyi pohliad na polskyi dosvid detsentralizatsii vladnykh vidnosyn ta vidnovlennia samovriadnykh tradytsii. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2014. №12. [Yevsyukova, O. V. (2014). The Ukrainian perspective on the Polish experience of decentralization and the restoration of self-governance traditions. Public Administration: Improvement and Development, (12).] URL: http://nduv.gov.ua/VJRN/DUUR_2014_12_14 (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

7. Zhamuldinov V.N. Osoblyvosti frantsuzkoi modeli detsentralizatsii derzhavnoho upravlinnia i rozvytku mistsevoho samovriaduvannia. V.N. Zhamuldinov, O.Ie.Komarov. Vitchyzniana yurysprudentsiia. – 2015. – №1 – S.14–20 [Zhamuldinov, V. N., & Komarov, O. Ye. (2015). Features of the French model of decentralization of public administration and development of local self-government. Domestic Jurisprudence, (1), 14–20]. [In Ukrainian]

8. Kolodii O.M. Dosvid detsentralizatsii u Frantsii. Vcheni zapysky TNU im. V.I.Vernadskoho. Serii: Derzhavna upravlinnia. Tom 29 (68) №1 S.195-199. [Kolodiy, O. M. (Year unknown). The experience of decentralization in France. Scientific Notes of V. I. Vernadsky TNU. Series: Public Administration, 29(68)(1), 195–199] [In Ukrainian]

9. Liapin I.F. Detsentralizatsiia derzhavnoi vlady: mekhanizm realizatsii v unitarnii derzhavi (na prykladi Frantsii). Svit polityky i sotsiologii. – 2016. 4. – S.55-59. [Liapin, I. F. (2016). Decentralization of state power: A mechanism of implementation in a unitary state (based on the example of France). The World of Politics and Sociology, (4), p. 55–59]. [In Ukrainian]

10. Stohova O.V. Detsentralizatsiia ta mistseve samovriaduvannia v Rumunii. Naukovyi visnyk publichnogo ta pryvatnoho prava. 2022 №1. S.24-29. [Stohova, O. V. (2022). Decentralization and local self-government in Romania. Scientific Bulletin of Public and Private Law, (1), 24–29] [In Ukrainian]

11. Khrebtii I.V. Detsentralizatsiia u Frantsii: dosvid dlia Ukrainy. Aspekty publichnogo upravlinnia. – 2018. – T.6 - №9. – S.32-42. [Khrebtiiy, I. V. (2018). Decentralization in France: Experience for Ukraine. Aspects of Public Administration, 6(9), 32–42.] [In Ukrainian]